

**TURKISTONDA JADIDLARNING DAVLAT BOSHQARUV
G‘OYALARI VA DASTLABKI SIYOSIY PARTIYALAR FAOLIYATI****IDEAS ON GOVERNANCE OF THE TURKESTAN JADIDS AND
THE ACTIVITIES OF THE FIRST POLITICAL PARTIES****ИДЕИ ТУРКЕСТАНСКИХ ДЖАДИДОВ О ГОСУДАРСТВЕННОМ
УПРАВЛЕНИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕРВЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ
ПАРТИЙ****Rahimjonov Mirzohid Mirsaydullo o‘g‘li***Oriental universiteti Ijtimoiy-gumanitar**fanlar kafedrasi o‘qituvchisi**Tel: +998 97-592-89-98**Rahimjonovmirzohid98@gmail.com**Orcid: <https://orcid.org/0009-0004-1763-6184>*

Annotatsiya. Ushbu maqolada Turkistonda jadidlarning davlat boshqaruvi haqidagi ilg‘or g‘oyalari hamda XX asr boshlarida shakllangan dastlabki siyosiy partiyalar faoliyati ilmiy asosda tahlil qilinadi. Jadidchilik harakati Turkiston o‘lkasida milliy uyg‘onish, ijtimoiy-siyosiy islohotlar va zamonaviy boshqaruv tizimini shakllantirishga qaratilgan muhim tarixiy jarayon sifatida namoyon bo‘lgan. Shuningdek, maqolada Turkistonda siyosiy ongning shakllanishi jarayonida vujudga kelgan dastlabki siyosiy tashkilotlar va partiyalarning faoliyati, ularning jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni hamda mustamlakachilik siyosatiga qarshi kurashdagi roli keng tahlil qilinadi. Jadidlarning siyosiy faoliyati nafaqat ma‘rifiy harakat doirasida, balki davlat boshqaruvi tizimini zamonaviylashtirishga qaratilgan dastlabki siyosiy tajribalar sifatida ham baholanadi. Mavzuni yoritishda ushbu sohaga oid tegishli me‘yoriy hujjatlar, ilmiy tadqiqotlar, adabiyot va davriy matbuot materiallaridan foydalanilgan.

Kalit so‘zlar: *jadidchilik, Turkiston, davlat boshqaruvi, siyosiy partiyalar, milliy uyg‘onish, siyosiy islohotlar, ma‘rifatparvarlik.*

Annotation. This article provides a scholarly analysis of the progressive ideas of the Jadids in Turkestan regarding state governance, as well as the activities of the first political parties that emerged in the early twentieth century. The Jadid movement represented an important historical process in Turkestan, aimed at fostering national awakening, implementing socio-political reforms, and establishing a modern system of administration. Furthermore, the article examines the formation of political consciousness in Turkestan and explores the activities of the earliest political organizations and parties, their role in societal development, and their significance in the struggle against colonial policy. The political

engagement of the Jadids is evaluated not only within the framework of an educational and enlightenment movement, but also as one of the first political experiences directed toward the modernization of the state governance system. In addressing this topic, relevant normative documents, scholarly research, academic literature, and materials from periodical press sources have been utilized.

Keywords: *Jadidism, Turkestan, state governance, political parties, national awakening, political reforms, enlightenment.*

Аннотация. В данной статье на научной основе анализируются прогрессивные идеи джадидов Туркестана о государственном управлении, а также деятельность первых политических партий, сформировавшихся в начале XX века. Жадидское движение в Туркестанском крае проявилось как важный исторический процесс, направленный на национальное пробуждение, проведение общественно-политических реформ и формирование современной системы управления. Кроме того, в статье рассматривается процесс становления политического сознания в Туркестане, анализируется деятельность первых политических организаций и партий, их место в общественном развитии, а также роль в борьбе против колониальной политики. Политическая активность джадидов оценивается не только в рамках просветительского движения, но и как один из первых политических опытов, направленных на модернизацию системы государственного управления. При освещении темы использованы соответствующие нормативные документы, научные исследования, литература и материалы периодической печати.

Ключевые слова: *джадидизм, Туркестан, государственное управление, политические партии, национальное пробуждение, политические реформы, просветительство.*

KIRISH

XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Turkiston o'lkasida yuzaga kelgan ijtimoiy-siyosiy va madaniy jarayonlar - 143 - as hu- 143 - tarixida tub burilish yasagan muhim davrlardan biri hisoblanadi. Mustamlakachilik sharoitida yashagan Turkiston xalqlari orasida milliy uyg'onish, ma'rifatparvarlik va zamonaviy taraqqiyotga intilish g'oyalari kuchayib bordi. Ana shunday murakkab tarixiy sharoitda jadidchilik harakati shakllanib, u nafaqat ta'lim va madaniyat sohasida, balki davlat boshqaruvi, siyosiy mustaqillik va jamiyatni modernizatsiya qilish borasida ham ilg'or qarashlarni ilgari surdi. Jadidlar o'z faoliyatida xalqni jaholatdan chiqarish, milliy ongni uyg'otish, yetakchi mamlakatlar kabi zamonaviy davlat boshqaruv tizimini shakllantirish va siyosiy islohotlar o'tkazish masalalariga alohida e'tibor qaratdilar. Ularning davlat boshqaruvi haqidagi qarashlari

konstitutsiyaviy tuzum, parlament boshqaruvi, milliy o'zini o'zi boshqarish g'oyalari bilan chambarchas bog'liq edi. Bu g'oyalar Turkiston jamiyatida siyosiy tafakkurning rivojlanishiga va yangi siyosiy institutlarning vujudga kelishiga zamin yaratdi. Bugungi kunda jadidlarning davlatchilik g'oyalarini o'rganish va bu borada amalga oshirgan ishlari tadqiqotchilar nazdida katta qiziqish uyg'otmoqda. Shu bois, mazkur maqolada jadidlar tomonidan ilgari surilgan siyosiy g'oyalar, islohotlar dasturi haqida fikr yuritiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

O'zbekistonda jadidchilik harakati mavzusida ko'plab tadqiqotchilar ilmiy izlanishlar olib borishgan. Bunda, tadqiqotchilar ushbu harakatning turli xil sohalariga e'tibor qaratgan bo'lib, bu boradagi ilmiy tadqiqotlarda jadidlarning haqiqiy tarixiy obrazini yaratishga harakat qilingan. Jadidchilik harakati bo'yicha Begali Qosimov (2002), Saidakbar A'zamxo'jayev (2000), Dilorom Alimova (2022), Rustam Sharipov (2002), Nodira Alimova (2004), Muslimbek Alijonov (2024) kabi tadqiqotchilarning maxsus bag'ishlangan kitob va ilmiy ish namunalari, O'zbekiston tarixiga oid darsliklarda ma'lumotlar olish mumkin hisoblanadi. Yuqoridagi mualliflarning asarlarida Turkiston jadidlari hayoti va faoliyati, jadidchilik ta'lim tizimi, xorijiy mamlakatlarda faoliyat yuritgan jadid namoyandalari haqida chuqurlashgan ilmiy ma'lumotlar taqdim etilgan. Xususan, ulardan S.A'zamxo'jayev (2000), B.Qosimov (2002), D.Alimova (2022) va R.Sharipov (2002) larning tadqiqotlarida jadidchilik harakatida davlat boshqaruv g'oyalariga ham alohida to'xtalib o'tgan hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

“Turkiston jadidlarining davlat boshqaruvi g'oyalari va dastlabki siyosiy partiyalar faoliyati” nomli ushbu maqolaning tadqiqot metodologiyasi ilmiy adabiyotlarni har tomonlama tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Turkistonda jadidlar faoliyati, ularning siyosiy qarashlari, dastlab tashkil topgan siyosiy partiyalar faoliyatiga doir ko'plab ilmiy adabiyotlar atroflicha o'rganildi. Mamlakatimizda jadidlarning siyosiy faoliyati aks ettirilgan turli ilmiy maqolalar hamda ilmiy adabiyotlar va boshqa tegishli manbalarni o'z ichiga oluvchi materiallarga diqqat qaratildi. Ma'lumot turli manbalardan, jumladan, ilmiy adabiyotlar, kitoblar va ilmiy maqolalardan to'plandi. Yig'ilgan ma'lumotlar jadidlarning siyosiy qarashlari, ularning amalga oshirgan ishlari, davlat boshqaruvi bilan bog'liq asosiy mavzular va tendensiyalarni aniqlash uchun tahlil qilindi. Jadidchilik harakati namoyandalarini davlat boshqaruv sohasidagi qarashlari hamda Turkistonda dastlabki siyosiy partiyalar o'rtasidagi farqlarni o'rganishda qiyosiy tahlil metodidan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR.

Turkistonda jadidchilik harakati XIX asr oxirida vujudga kelgan bo'lib, bu harakat Turkiston hududiga ma'rifatparvar Ismoil G'apirali orqali kirib kelgan. Umuman olganda jadid so'zi arab tilida "yangi" degan ma'noni anglatib, o'lkada ijtimoiy ong, ta'lim tizimi kabi sohalarda islohotlarni amalga oshirish va mustaqillikka erishish orqali ozod davlat tuzish g'oyasiga asoslangan harakat edi. Xususan, Turkistonda jadidchilik harakati o'z-o'zidan paydo bo'lgani yo'q, uning vujudga kelishi uchun ma'lum bir obyektiv sharoit va sabablar mavjud edi. XIX asr o'rtasi va XX asrning boshida jamiyatda yangilanish zaruriyati tug'ildi. Bir qator ijtimoiy, siyosiy, huquqiy va ma'naviy muammolar paydo bo'ldi. Ularni hal etish uchun bel bog'lagan bir guruh ziyolilar xalq orasida "jadidlar" deb tan olingan (Шарипов Р., 2002:14).

XIX asr o'rtalari, XX asr boshlarida Rossiya, Turkiston, Kavkaz (Ozarbayjon), Idil-Ural va Qrimda yangilanishga intilish jarayoni ommaviy tus olganini kuzatish mumkin. Kishilik jamiyatining ko'p asrlik tarixida xilma-xil harakatlar, ta'limot va siyosiy oqimlar mavjud bo'lgan. Ularning zamirida adolatli, fuqarolarning tengligi asosiga qurilgan, insonparvar jamiyatni yuzaga keltirish, zulm va zo'ravonlikdan, qullik va istibdoddan, tengsizlik va jaholatdan qutulish uchun tinimsiz izlanish istagi yotgan. Shu asoslarga ko'ra jadidlar ko'plab sohalarda islohotlarni amalga oshirish rejalarini boshlab yubordi. Dastlab ular ta'lim, matbuot va teatr truppalari tashkil qilish orqali xalqni ma'naviy jihatdan tayyorlashga harakat qilishdi. Jadidchilik harakati o'z tarixida ikki bosqichni bosib o'tgan: birinchisi-ma'rifat bosqichi, ikkinchisi-siyosiy bosqich. Jadidlarning davlatchilik masalasiga oid qarashlari birinchi bosqichdayoq shakllana boshlagan, ikkinchi bosqichda esa to'la shakllangan hisoblanadi. Ular o'tmishga nazar solib, jamiyatdagi barcha salbiy jihatlarni milliy davlatchilikning boy berilishi bilan bog'lashgan. Masalan, Mahmudxo'ja Behbudiy fikricha, xonliklar o'tgan 50 yil davomida dunyodan uzilib qolgan va jahonda erishilgan yutuqlardan foydalanishdan mahrum bo'lgan. Bu mustamlakachilik zulmi ostida qolish sabablaridan biridir. Shuningdek, Mahmudxo'ja Behbudiy xalqni savodli bo'lishiga e'tibor qaratib, savodxon mutaxassis va huquqshunoslarga Davlat Dumasi, sudlar va Turkistondagi rus ma'muriyati orqali harakat qilib millatiga foyda keltirishligi mumkinligini ta'kidlaydi. Shu tariqa u 1913-yildayoq turkistonliklar orasida maorif va ta'limni rivojlantirish zarur degan nazariyani ilgari suradi.

Jadidlar dasturining asosiy qismini Turkistondagi barcha xalqlarning birlashish masalasi tashkil etgan, zero, ular bo'lajak davlat qurilishini ularning birdamligi bilan bog'laganlar.

Jadidlarning xalqaro aloqalari juda keng qamrovli bo'lgan. Ular Rossiya, Turkiya, Misr va boshqa mamlakatlardagi jadidchilik harakatlarining dasturlari bilan yaxshi tanish bo'lganlar, sayohatlar va suhbatlar vositasida o'zaro tajriba almashganlar. Rossiyada 1905-1906-yillarda bo'lib o'tgan inqilobiy voqealar Turkistonga ham o'z ta'sirini ko'rsatgan (Алимова Д., 2022:24).

Xususan, Yevropa va Rossiyaning ko'pgina ma'rifatparvarlaridan farqli o'laroq jadidlar dinni rad etishmadi. Aksincha, ular islom dinini ijtimoiy taraqqiyotga erishish uchun musulmonlarni birlashtiruvchi muhim omil, o'lka xalqlarini yuksak axloqiylik, vatanparvarlik, do'stlik, birodarlik, inqirozli holatdan chiqishdagi kurashda jipslashtiruvchi kuch sifatida saqlab qolish tarafdorlari bo'lib chiqishdi. Jadidlar islom dinida ma'naviy yuksalishning muhim vositasini ko'rdilar. Biroq, buning uchun dinning o'zini o'rta asr sxolastikasidan tozalash lozim deb hisoblashdi (Аъзамхўжаев С., 2000:9).

Jadidchilik shunchaki madaniy-ma'rifiy harakat emas edi. Buni rus siyosatchilari yaxshi bilar edi. Shunchaki harakat bo'lganida ular qatag'on qilinmas edi. Bu haqda B.Qosimov o'zining kitobida "A.V.Pyakovski yozadi: "Shu vaqtdan (1905-1917-yillar ko'zda tutilmoqda - B.Q) e'tiboran Turkistonda "jadidchilik" deb tanilgan burjua-liberal, millatchilik harakati keng yoyila boshladi va usuli jadid maktablari ochish va targ'ib etish, madaniyatparvarlik singari dastlabki tor doirasidan chiqib, aniq ko'zga tashlanib turuvchi siyosiy bo'yoq kasb etdi" (Қосимов Б., 2002:75) deya ma'lumotlarni keltirib o'tadi. Shundan ham xulosa qilish mumkin, 1905-yilgi inqilobiy voqealardan so'ng jadidchilikka qarshi oshkora ta'qiblar boshlandiki, endilikda harakat yashirin faoliyat yuritish rejimiga o'tdi.

Turkiston jadidlarining faoliyatiga 1905-1911-yillarda Turkiya va Eronda yuz bergan inqiloblar ham siyosiy ta'sir ko'rsatdi. Bu mamlakatlar milliy ziyolilari o'z oldilariga monarxiya hokimiyatini konstitutsiya bilan cheklash va milliy burjuaziyaning iqtisodiy qudratini mustahkamlash, buning uchun tegishli shart-sharoitlarni yaratish maqsadini qo'ygan. Biroq ularning tajribasi Turkiston jadidlari tomonidan to'g'ridan-to'g'ri ko'chirib olinmadi. Demokratik islohotlarga erishish uchun mustamlakachilikka qarshi Sharq va Yevropadagi kurash tajribasining faqat o'lka sharoitida qo'llash mumkin bo'lgan jihatlarinigina ma'lum o'zgarishlar bilan tatbiq qildilar.

Rossiyadagi fevral inqilobi arafasida Turkiston jadidchilari jiddiy siyosiy kuchga aylanib ulgurgandi. Agar Birinchi jahon urushidan so'ng parlament monarxiyasi uchun kurash olib borgan bo'lsa, fevral inqilobidan keyin ularning radikal qismi keng qamrovli talablarni ilgari surdi, bu talablar orasida o'lkani boshqarishda mahalliy aholi vakolatlarini kengaytirish, mahalliy aholi sonidan

kelib chiqib, Davlat Dumasidan joy ajratish, asosiy demokratik erkinliklar, avvalambor, milliy matbuot erkinligi, monarxiya tuzumini konstitutsion tuzumga o'zgartirish bo'yicha islohotlarni o'tkazish bor edi.

1917-yil fevralda yuz bergan inqilobdan so'ng, shu yilning bahorida Turkiston o'lkasining siyosiy jihatdan uyg'otishda, avj olayotgan demokratik jarayonlarga boshchilik qilish muddaosi bo'lgan yangi kuchlarning siyosiy maydonga chiqishida buriilish nuqtasi bo'ldi. Jadidlar vujudga kelayotgan milliy-demokratik kuchlarning o'zagi bo'lishdi, ular bu vazifani bajarishga o'zlarining ilgarigi faoliyatlari davomida tayyorlarlik ko'rgan edilar. Ular o'lka tub xalqlarning taraqqiyoti va mustaqilligi to'g'risidagi o'z ideallarini o'lkadagi demokratik inqilob bilan bog'lab, o'zlari e'lon qilgan tartiblarni amalga oshirishga kirishdilar. Avj olib borayotgan demokratik jarayonlarda tub xalqlar siyosiy manfaatlarining ustuvorligini himoya qilish fevralning dastlabki kunlaridanoq siyosiy maydonda ular faoliyatining asosiy yo'nalishini belgilab berdi. Bu hol mahalliy hokimiyat tuzilmalarini shakllantirish chog'ida ancha to'liq namoyon bo'ldi (M.Жўраев, Р.Нуруллин, С.Камолов, Р.Ражапова, А.Голованов, Қ.Ражабов, А.Маврулов, Р.Абдуллаев, С.Аъзамхўжаев, Д.Алимова. Н.Каримов, Б.Кошанов, К.Оқилов, З.Орифхонова, Л.Тетенева, Ш.Турдиев, 2000:22, 23).

Shuningdek, fevral inqilobi jadidlarning tashkiliy faoliyatlarida ham o'zgarish yasadi. Oldin mavjud bo'lgan jadid to'garaklari ko'p hollarda mustaqil harakat qilmas edi, chunki ularning anchagina a'zolari "Sho'roi Islomiya", "Ittifoq" ("Musulmon mehnatkashlar ittifoqi") tashkilotlariga kirgandi.

Jadidlar dasturiy hujjatlar, amaliy harakatlar strategiyasi va taktikasini faol ishlab chiqa boshladilar.

Shu bilan birga jadidchilik harakatida hali 1914-1915-yillarda paydo bo'lgan bo'linish fevral inqilobidan so'ng sezilarli darajada kuchaydi va 1917-yil oktabrga kelib yaqqol ko'zga tashlandi.

Jadidlar faollik bilan boshlagan siyosiy harakat tarixida 14-mart o'ziga xos kun sifatida muhim rol o'ynaydi. Shu kuni Toshkentning Eski shahar qismida ko'p ming kishilik yig'ilish o'tkazilib, unda tatar va qozoq a'zolaridan iborat 61 kishilik yangi siyosiy partiya tuziladi va bu partiya Munavvarqori Abdurashidxonov tashabbusi bilan "Sho'royi Islomiya" nomi beriladi. Partiyaning 15 kishidan iborat boshqaruviga Abduvohidqori Abduraufqoriyev, Munavvarqori Abdurashidxonov, Kattaxo'ja Boboxo'jayev, Mulla Rizo Oxund Yo'ldoshxo'jayev, Abdusamiqori Xidoyatboyev, Ubaydullo Xo'jayev va boshqalar kiradi. Ushbu partiyaga musulmon urf-odatlar va an'analari, birinchi navbatda islom diniga e'tiqod

qo'rgan shaxslar asos solganliklari bilinib turadi. Ishchi va soldat deputatlari sho'rosidan ular milliy va diniy platformaga ega ekanliklari bilan ajralishdi.

“Sho'roi Islomiyani” asosiy maqsadi: Turkiston musulmonlari orasida zamon talabiga mos siyosiy, ilmiy va ijtimoiy islohot g'oyalarini tarqatishdan; Turkiston musulmonlarini g'oya va maqsadlar birligi asosida birlashtirishga oid ishlarni kuchaytirishdan; yangi hukumatning prinsiplari va maqsadlarini qo'llab-quvvatlash borasida xalqqa da'vatdan; xorijiy mamlakatlarda davlat hokimiyatining shakllari to'g'risida ahlini xabardor qilib turishdan va Ta'ris majlisiga tayyorgarlik ko'rishdan iborat bo'lgan.

Xususan, “Sho'roi Islomiyani” nizomida partiyaning tashkiliy tuzilmasi, a'zoliqi, vazifasi va moliyasi batafsil ishlab chiqildi. Nizomga muvofiq Turkistonning barcha shaharlari va qishloqlarida “Sho'roi Islomiyani” tashkilotini tuzish zarur deb hisoblandi. Xujjatda bular “Sho'roi Islomiyani” ning kichik bo'limlari deb ataldi. Nizomga asosan, Toshkent “Sho'roi Islomiyani” tashkiloti markazi hisoblanib, uning qarori bo'limlari uchun edi. Shu tariqa dastlab O'sh, Andijon, Farg'ona, Turkistonda so'ngra aprel oyining oxiriga qadar Namangan, Qo'qon, Samarqand va boshqa shaharlarda kichik bo'limlarni tuzdi (Шарипов Р., 2002:134).

“Sho'roi Islomiyani” partiyasining siyosiy dasturi kurtak yoza boshlagan bir davrda, islom diniga mansub kuchlar ikkiga ajralib, “Sho'roi Islomiyani” dan tashqari va unga qarshi o'laroq, “Sho'roi Ulamo” partiyasi tuzildi. Bu partiya o'zining asosiy e'tiborini “Sho'roi Islomiyani” ga qarshi qaratdi hamda qadimchilarni o'z atrofida birlashtirdi. O'lkada turli siyosiy partiyalar paydo bo'ldi. Masalan, Ahmad Zaki Validiy eserlar, Mustafo Cho'qay kadetlar, Sanjar Isfandiyorov sotsial-demokratlar, Sherali Lapin esa monarxiyachilar partiyasiga a'zo bo'lib kirishdi. Ularga mahalliy ziyolilar ham ergashdi. Ana shu tarzda Turkistonning siyosiy sahnasida uch xil kuch paydo bo'ldi. Bular quyidagilar:

1) Turkiston sho'rolari – bular inqilobiy demokratiya xohish-irodasini ifodalovchi yevropalik ishchi va soldatlarning organlari bo'lib, jamiyatga ta'sir o'tkazish uchun real kuchga ega edi. Shu boisdan ham ular Muvaqqat hukumat davlat muassasalari faoliyati ustidan nazorat qilish huquqiga ega bo'lishni da'vo qilishardi.

2) Ijroiya qo'mitalar – sho'rolarga nisbatan aholining anchayin keng ijtimoiy milliy guruhlari namoyandalari bo'lib, bular tarkibiga turli partiyalar – mensheviklar, eserlar, sho'rolar, jamoat tashkilotlar, shu jumladan, milliy tashkilotlar o'z vakillarini delegat qilib yuborgan edilar, ular barcha demokratik tashkilotlarni birlashtiruvchilar sifatida ish va joylarda Muvaqqat hukumat organlari rolini o'ynashga da'vo qilishgan.

3) **“Sho‘roi Islom” jamiyati** – bu tashkilot tashkiliy jihatdan tarkib - 149 - as hu - 149 - paytidayoq musulmon aholining vakolatli organlari sifatida darhol rasmiylashib, shu aholining xohish-irodasini ifoda etdi va uning manfaatlarini himoya qildi.

Ana shu uch guruh atrofida markazlashgan tashkilot, uyushma, jamiyat va partiyalar 1917-yil aprelida o‘z qurultoyini o‘tkazib, Turkistonning yangi davlat tuzumi bo‘yicha o‘z dasturlarini ishlab chiqdi. Oradan ozgina vaqt o‘tib, jiddiy amaliy harakatlar boshlandi.

1917-yil oktabr-noyabr oylarida Toshkent va Qo‘qonda yuz bergan voqealar Turkistonda ijtimoiy-siyosiy harakatlarning kuchayishiga sabab bo‘ldi. Qo‘qon shahrida 1917-yil 26-28-noyabr kunlari Turkiston o‘lka musulmonlarining favqulodda IV qurultoyi bo‘lib o‘tdi. Demokratik musulmon ziyolilar talabi bilan Turkiston aholisining yevropalik qismi vakillari ham qurultoyda teng huquqli bo‘lib ishtirok etdilar. Qurultoyning 27-noyabr kuni qabul qilingan qarorida shunday deyiladi: “Turkistonda yashab turgan turli millatga mansub aholi Rossiya inqilobi da‘vat etgan xalqlarning o‘z huquqlarini o‘zlari belgilash xususidagi irodasini namoyon etib, Turkistonni Federativ Rossiya Respublikasi tarkibida hududiy jihatdan muxtor deb e‘lon qilinadi”.

28-noyabrda tashkil topayotgan davlatning nomi aniqlanib, “Turkiston Muxtoriyati” deb ataladigan bo‘ldi. Butunrossiya Ta‘sis syezdi chaqirilgunga qadar hokimiyat to‘la ravishda Turkiston muvaqqat kengashi va Turkiston Xalq (Milliy) Majlisi qo‘lida bo‘lishi haqida qaror qabul qilindi. Muvaqqat kengash a‘zolari 12 kishilik hukumat tuziladigan bo‘ldi. Qurultoy jarayonida Turkiston Milliy Majlisi 32 kishidan iborat qilib saylandi.

Turkiston Muxtoriyatining e‘lon qilinishi xalq orasida qizg‘in kutib olindi. Xalq ommasining qizg‘in qo‘llab-quvvatlashidan ilhomlangan Muxtor hukumat vakillari jadal faoliyat boshladilar. Dastlabki kunlardan boshlab Millat majlisi tomonidan tasdiqlangan qonunlar e‘lon qilinib, yangi hukumat davlat Konstitutsiyasini tayyorlash uchun taniqli huquqshunoslarni jalb qildi. Bir nechta hukumat gazetolari o‘zbek, qozoq va rus tillarida nashr etila boshlandi. Shuningdek, hukumat milliy qo‘shinni tashkil etishga alohida e‘tibor qaratib, harbiy vazir Ubaydulla Xo‘jayev ishtirokida o‘tkazilgan ko‘rik-paradda 2000 askar qatnashdi va bunga qo‘shimcha Qo‘qonda Ergash qo‘rboshi rahbarlik qilgan ikki mingga yaqin mirshablar guruhi ham mavjud edi. Shuningdek, yangi hukumat iqtisodiy sohada 30 million so‘m miqdorda ichki zayom chiqarishni yo‘lga qo‘ydi. Chunki gazetalarni nashr qilish, muxtoriyat qo‘shinlari ta‘minoti hamda ichki xarajatlar uchun mablag‘ zarur edi. Bunga qo‘shimcha tarzda, yangi hukumat, Turkistonda

ochlikni tugatish maqsadida Orenburg orqali g'alla keltirish masalasini hal qilishga kirishdi (ЭШОВ Б., 2012: 342).

Turkistonda tashkil etilgan Muxtoriyat hamda ular boshlab yuborgan islohotlar bu vaqtda Rossiyada hokimiyatni qo'lga olgan bolsheviklar hukumatiga yoqmasi, ular Muxtoriyatni katta xavf sifatida bilib, 1918-yil 30-yanvar sanasida Turkiston XKS Muxtoriyat hukumatini tugatish uchun harbiy harakatlarni boshladi. Turkiston bolsheviklari buning uchun qizil askarlardan tashqari armanlarning "Dashnoqsotyun" partiyasi a'zolaridan tuzilgan beshafqat harbiy bo'linmalarni ham tashladi.

1918-yil 19-fevral Qo'qon shahrida faoliyat yuritayotgan Turkiston Muxtoriyati hukumati bolsheviklarning qonli hujumlari natijasida ag'darib tashlandi. Hukumat boshlig'i Mustafxo Cho'qay shaharni tark etib, yashirinishga majbur bo'ldi. Hukumat vakillarining ayrimlari halok bo'ldi, ayrimlari qo'lga olindi. Dahshatli hujum va talon-torojlar natijasida o'n ming qo'qonlik o'ldirildi. Shu tariqa Turkiston o'lkasida jadidlarning orzusi hisoblangan va siyosiy qarashlari ifodasi hisoblangan Turkiston Muxtoriyati taqdiri ayanchli yakunlandi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, uzoq yillar davomida tashqi dunyoda uzilib qolgan, hamda shu sabab tufayli Rossiya imperiyasi tarkibiga kirib qolgan Turkiston o'lkasida XIX asr oxirida jadidchilik harakati vujudga keldiki, ular o'lkani rivojlangan dunyo mamlakatlaridan nechog'li orqada qolib ketganligini yaxshi anglab yetishgandi. Ular uzoq yillar davomida mavjud bo'lgan yopiqlik siyosati rus bosqiniga imkoniyat yaratib bergan deb hisoblar va mustaqil zamonaviy davlat tuzish harakatini boshlab yuborishgandi. Jadidlar o'tmishdagi xatolardan xulosa chiqarib, boshqa o'lkadagi ma'rifatparvarlar bilan doimiy aloqada bo'ldi, jahon sahnasida sodir bo'layotgan siyosiy jarayonlarni diqqat bilan kuzatib borishdi. Shuningdek, ular o'lkani mustaqillikka erishish yo'lida xalqni ma'rifatli qilishni muhim deb bildi shu yo'lida ko'plab gazeta, jurnallar chop eta boshladi. XX asr boshiga kelganda ziyolilar keskin siyosiy g'oyalar bilan oldinga chiqa boshlashdi. 1917-yil fevralda Rossiyada ro'y bergan fevral inqilobi ta'sirida Turkiston o'lkasida ziyolilar tomonidan bir qator siyosiy partiya va tashkilotlar tuzildi. Qulay vaziyatdan foydalangan jadidlar o'lkada birinchi davlat Turkiston Muxtoriyatini tashkil etdi. Ushbu muxtoriyat bolsheviklar tomonidan ayanchli tarzda bostirildi. Shu jumladan, jadidlar tarixda uzoq vaqt davomida mavjud bo'lgan boshqaruvga qarama-qarshi o'laroq demokratik boshqaruv g'oyasini ilgari surdi hamda birinchilardan bo'lib davlatchilik tajribasiga ega bo'ldi. Xulosaga qo'shimcha quyidagi takliflarni berish muhim hisoblanadi:

1. Jadidlar siyosiy merosini o'rganish - Jadidlarning davlat boshqaruvi, demokratik institutlar va milliy taraqqiyot haqidagi g'oyalarini chuqur ilmiy tadqiq etish hamda ularni oliy va umumta'lim muassasalarining o'quv dasturlariga kiritish zarur. Bu yosh avlodda tarixiy-siyosiy tafakkurni rivojlantirishga xizmat qiladi.

2. Turkiston Muxtoriyati tajribasini qiyosiy-siyosiy tahlil asosida o'rganish – 1917-1918-yillardagi milliy davlatchilik tajribasini boshqa mintaqalardagi o'xshash jarayonlar bilan qiyoslab o'rganish, jadidlarning davlat qurilishi borasidagi amaliy yondashuvlarini ochib berish lozim. Shuningdek, bu yondashuv Markaziy Osiyoda hozirgi davr siyosiy jarayonlar rivojini chuqurroq anglash imkonini beradi.

3. Jadidlar nashriyot va ma'rifatparvarlik faoliyatini ommalashtirish - Jadidlar tomonidan chop etilgan gazeta va jurnallarni to'liq o'rganish, ochiq elektron bazalar yaratish hamda ularni xalqaro ilmiy muomalaga kiritish muhim. Bu nafaqat manbashunoslik bazasini kengaytiradi, balki jadidchilikning xalqaro miqyosdagi ilmiy o'rganilishiga turtki beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Алимова Д. (2022). Жадидчилик феномени. – Тошкент: Akademnashr, – Б 274.

2. Аъзамхўжаев С. (2000). Туркистон Мухторияти миллий-демократик давлатчилиқ курилиш тажрибаси. – Тошкент: Маънавият, – Б 176.

3. Д. Алимова, Д. Рашидова (1998). Махмудхўжа Бехбудий и его исторические воззрения. – Тошкент: Маънавият.

4. Эшов. Б. (2012). Ўзбекистон давлатчилиги ва бошқаруви тарихи. – Тошкент, – Б 383.

5. Зиёев Х. (1998). Туркистонда Россия тажовузи ва ҳукмронлигига қарши кураш. – Тошкент: Шарқ.

6. М.Жўраев, Р.Нуруллин, С.Камолов, Р.Ражапова, А.Голованов, Қ.Ражабов, А.Маврулов, Р.Абдуллаев, С.Аъзамхўжаев, Д.Алимова. Н.Каримов, Б.Кошанов, К.Оқилов, З.Орифхонова, Л.Тетенева, Ш.Турдиев (2000). Ўзбекистоннинг янги тарихи II-китоб Ўзбекистон Совет Мустамлакачилиги даврида. – Тошкент: Шарқ, – Б 688.

7. Қосимов Б. (2002). Миллий уйғониш: жасорат маърифат фидойилиқ. - Тошкент: Маънавият, – Б 404.

8. Мустафо Чўқай ўғли (1992). Истиклол жаллодлари (1917 йил хотиралари). – Тошкент: Ғ. Ғулом номидаги нашриёт-матбаа бирлашмаси.

9. Тошқулов Ж. (1996). Ўзбекистон халқлари сиёсий-ҳуқуқий фикрлари тарихидан. – Тошкент: Ўзбекистон.

10. Шарипов Р. (2002). Туркистон жади́дчилик ҳаракати тарихидан. – Тошкент: Ўқитувчи, – Б 176.

REFERENCES:

1. Alimova D. (2022). Jadidchilik fenomeni. – Toshkent: Akademnashr, – B 274. (in Uzbek)
2. A'zamxo'jayev S. (2000). Turkiston Muxtoriyati milliy-demokratik davlatchilik qurilish tajribasi. – Toshkent: Ma'naviyat, – B 176. (in Uzbek)
3. D. Alimova, D. Rashidova (1998). Mahmudxo'ja Behbudiy i ego istoricheskie vozzreniya. – Toshkent: Ma'naviyat. (in Uzbek)
4. Eshov B. (2012). O'zbekiston davlatchiligi va boshqaruvi tarixi. – Toshkent, – B 383. (in Uzbek)
5. Ziyoev X. (1998). Turkistonda Rossiya tajovuzi va hukmronligiga qarshi kurash. – Toshkent: Sharq. (in Uzbek)
6. M. Jo'rayev, R. Nurullin, S. Kamolov, R. Rajapova, A. Golovanov, Q. Rajabov, A. Mavru lov, R. Abdullayev, S. A'zamxo'jayev, D. Alimova, N. Karimov, B. Koshanov, K. Oqilov, Z. Orifxonova, L. Tetenova, Sh. Turdiyev (2000). O'zbekistonning yangi tarixi II-kitob O'zbekiston Sovet Mustamlakachiligi davrida. – Toshkent: Sharq, – B 688. (in Uzbek)
7. Qosimov B. (2002). Milliy uyg'onish: jасorat ma'rifat fidoiylik. – Toshkent: Ma'naviyat, – B 404. (in Uzbek)
8. Mustafo Cho'qay o'g'li (1992). Istiqlol jallodlari (1917 yil xotiralari). – Toshkent: G'. G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa birlashmasi. (in Uzbek)
9. Toshqulov J. (1996). O'zbekiston xalqlari siyosiy-huquqiy fikrlari tarixidan. – Toshkent: O'zbekiston. (in Uzbek)
10. Sharipov R. (2002). Turkiston jadidchilik harakati tarixidan. – Toshkent: O'qituvchi, – B 176. (in Uzbek)